

**ACTIEPLAN VOEDSELVERLIES EN
BIOMASSARESTSTROMEN 2021-2025:
VOORTGANG EN REALISATIES
KRINGLOOP VOEDSELVERLIES
2021-2022**

**Vlaamse
overheid**

VOORTGANG EN
REALISATIES ACTIEPLAN
VOEDSELVERLIES EN
BIOMASSARESTSTROMEN –
KRINGLOOP
VOEDSELVERLIES 2021-2025

Samenstelling

Tom Van Bogaert (Departement Landbouw en Visserij), Ann Braekevelt (OVAM)

Begeleidende schrijfgroep: Eline Aerts (OVAM), Elfriede Anthonissen (Vlaco), Stephan Claes (Renewi), Sophie Compère (Comeos), Marie Demarcke (Flanders’ Food), Steven Desair (VMSG), Liesje De Schampelaire (Fevia Vlaanderen), Eve Diels (Horeca Vlaanderen), Elke Olivier (Foodsavers), Karin Op De Beeck (Vlaanderen Circulair), Maaïke Perneel (UG), Kris Roels (Departement Landbouw en Visserij), Etienne Rubens (Voedselbanken), Diane Schoonhoven (BB), Kristel Vandenbroek (Vlaco), Bart Van Droogenbroeck (ILVO), Arnout Vercruyse (Foodsavers), Jasmien Wildemeersch (FoodWIN).

Begeleidingsgroep: Platform voedselverlies

Publicatie: mei 2023

Verantwoordelijk uitgever

Patricia De Clercq, secretaris-generaal Departement Landbouw en Visserij, en Werner Annaert administrateur-generaal OVAM

Depotnummer

D/2023/32418/096

Lay-out

Vlaamse overheid

Voor meer informatie over het rapport kunt u contact opnemen met de auteur(s).

U vindt het rapport terug op: www.voedselverlies.be

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

OVAM & Departement Landbouw en Visserij (2023) *Actieplan Voedselverlies en Biomassareststromen 2021-2025: voortgang en realisaties kringloop voedselverlies 2021-2022.*

Graag vernemen we het als u naar dit document verwijst in een publicatie. Als u een exemplaar ervan opstuurt, nemen we het op in onze bibliotheek.

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Als u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u hier graag bij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

////////////////////////////////////

INHOUD

Inhoud.....	4
Situering: voortgang en realisaties actieplan voedselverlies en biomassa 2021-2025, kringloop voedselverlies.....	5
Samenvatting.....	6
1 Actieplan voedselverlies 2021-2025.....	8
1.1 Kader, inhoud en doelstellingen	8
1.2 Governance en opvolging	9
1.3 Monitoring	9
2 AP 1.1: Samenwerking binnen productketens stimuleren.....	10
2.1 Doelstellingen	10
2.2 Acties in de kijker	11
2.3 Overige acties	13
3 AP 1.2 Sectorspecifieke programma's opzetten.....	16
3.1 Doelstellingen	16
3.2 Acties in de kijker	17
3.3 Overige acties	19
4 AP 1.3 Vanuit de keten voedselverlies terugdringen bij de consument.....	22
4.1 Doelstellingen	22
4.2 Acties in de kijker	22
4.3 Overige acties	25
5 AP 1.4 Sociaal circulair ondernemen opschalen.....	27
5.1 Doelstellingen	27
5.2 Acties in de kijker	27
5.3 Overige acties	31
6 AP 1.5 Start-ups rond voedselverlies ondersteunen.....	33
6.1 Doelstellingen	33
6.2 Acties in de kijker	33
7 AP 1.6 Lokale besturen ondersteunen in hun lokale regierol.....	36
7.1 Doelstellingen	36
7.2 Acties in de kijker	37
8 AP 1.7 Thuiskringlopen stimuleren.....	38
8.1 Doelstellingen	38
8.2 Acties in de kijker	39
9 AP 1.8 Selectieve inzameling van keuken- en levensmiddelenafval bij bedrijven verbeteren.....	40
9.1 Doelstellingen	40
9.2 Acties in de kijker	41
10 AP 1.9 De circulariteit en duurzaamheid van de recyclagemarkt verhogen.....	43
10.1 Doelstellingen	43
10.2 Acties in de kijker	43

10.3	Overige acties	45
11	AP 1.10 De toegevoegde waarde van de afzetmarkt verhogen.....	47
11.1	Doelstellingen	47
11.2	Acties in de kijker	48
12	Overzicht lopende acties/acties in opstart.....	50
13	Overzicht onderzoeksprojecten.....	56

SITUERING: VOORTGANG EN REALISATIES ACTIEPLAN VOEDSELVERLIES EN BIOMASSA 2021-2025, KRINGLOOP VOEDSELVERLIES

De Vlaamse Regering keurde op 23 april 2021 het [Actieplan voedselverlies en biomassa\(rest\)stromen circulair 2021-2025](#) goed. Het actieplan focust op drie kringlopen: voedselverlies en voedselreststromen (verder afgekort als voedselverlies), biomassa(rest)stromen van groen-, natuur, bos- en landschapsbeheer, en hout(rest)stromen van industrie en huishoudens. Voor het luik voedselverlies is het plan een vervolg op de Ketenroadmap Voedselverlies 2015-2020. Samen met alle betrokken actoren wil de Vlaamse overheid werk maken van een circulaire toekomst voor voedselverlies en biomassa.

De hele keten streeft ernaar om 30% van de voedselverliezen, van boer tot bord, te voorkomen, te herverwerken als voedsel of hoogwaardiger te valoriseren in 2025 ten opzichte van 2015. Schenking van voedseloverschotten via voedselbanken en sociale organisaties is belangrijk. Het zwaartepunt ligt op preventie- en valorisatieacties in de hele voedselketen, van producent tot en met consument. De organische fractie in het restafval van bedrijven en huishoudens moet verminderen en de selectieve inzameling van bioafval bij bedrijven moet eind 2023 veralgemeend zijn.

OVAM en het Departement Landbouw coördineren de acties rond de kringloop ‘voedsel’. De voortgang van de acties uit het actieplan wordt opgevolgd via respectievelijk de stuurgroep en het platform voedselverlies, waarin alle actietrekkers vertegenwoordigd zijn. De trekkers van elke actie rapporteren jaarlijks in het overleg over de voortgang van de resultaten. Tweejaarlijks verschijnt een uitgebreide voortgangsrapportage en monitoring van de hoeveelheden-bestemmingen van voedselverliezen en nevenstromen.

////////////////////////////////////

SAMENVATTING

Het actieplan voedselverlies en biomassa 2021-2025 kringloop voedsel draait op volle toeren. In alle schakels van de agrovoedingsketen en bij onderzoek, beleid en middenveld zijn er acties gaande. De gemeenschappelijke noemer is de preventie van voedselverlies en de selectieve inzameling en valorisatie van voedsel- en biomassa(rest)stromen.

Het actieplan bevat 10 actieprogramma's waaraan acties en indicatoren gekoppeld zijn en waarvoor ook geëngageerde actieprogrammatrekkers zijn aangeduid, met name Flanders' Food, Comeos, FoodWIN, ILVO, Foodsavers/Belgische Federatie van Voedselbanken, VVSG, Vlaco, OVAM en Departement Landbouw en Visserij. Samen met de actietrekkers, de organisaties die in Vlaanderen inspanningen leveren in de strijd tegen voedselverlies, hebben ze zich in 2022 verenigd in 'De Kostwinners'. Enkele mooie voorlopige resultaten van de partners:

- In 2022 hielp FoodWIN de centrale keuken van stad Oostende om voedselverspilling met 40% terug te dringen. De deelnemende huishoudens aan het project Foodwinners Brugge hebben hun voedselverlies zelfs met 55% kunnen verminderen.
- 80% van de consumenten kent het onderscheid tussen de houdbaarheidsdatums 'te gebruiken tot' en 'ten minste houdbaar tot' mede dankzij de 'kijk, ruik, proef'-pictogramcampagne die Too Good To Go samen met de voedingsindustrie, retail en Vlaamse overheid in 2021 lanceerde.
- De Shopcake-campagne van OVAM en Departement Landbouw en Visserij sensibiliseerde in 2021 Vlaamse consumenten om impulsief aankoopgedrag bij eten te vermijden.
- Vlaco stimuleert huishoudens tot een bewustere omgang met voedsel en thuiscomposter/kringlopen om zo weinig mogelijk voedsel te verspillen via campagnes als 30% minder, Sorteerdheid en Beter dan de rest en via de voedselverliesapp (Plan-eet).
- OVAM sensibiliseert, samen met sectorfederaties en inzamelaars, rond de verplichte selectieve inzameling van keukenafval en levensmiddelenafval bij bedrijven.

- Elke geïnvesteerde euro in de sociale distributieplatformen en voedselbanken levert het veelvoudige aan sociale en ecologische meerwaarde op, nl. 9-10 euro. De nood aan voedselbedeling groeit ook.
- Er is sinds 2022 een Vlaamse voedselstrategie, waarin de reductie van voedselverlies een van de 19 doelstellingen is. De VVSG heeft ertoe bijgedragen dat een lokaal circulair voedselbeleid op de agenda staat van steden en gemeenten in Vlaanderen.
- Negen innovatieve projecten kregen in 2022 steun toekend binnen de gerichte oproep circulaire voedselketen van Vlaanderen Circulair, samen goed voor 780.000 euro.

Binnen de actieprogramma's van het actieplan noteren we 34 onderzoeksprojecten die steun genieten van de Vlaamse overheid of de EU. De doelstellingen kunnen heel breed of net heel specifiek zijn.

- In het Europese ZeroW-project (2022-2025) willen meer dan 40 partners voedselverliezen en -verspilling verminderen door systemische innovatie. In Vlaanderen uit zich dat in de ontwikkeling van een mobiele verwerkingsunit die groente- en fruitoverschotten kan omzetten in langer houdbare sappen, smoothies en puree.
- Brood was het thema van Bread2Be (2019-2022), dat praktische infoches opleverde voor bakkers over hoe ze het best aan de slag gaan met broodoverschotten.
- Het Foodcare-project (2021-2023) ontwikkelt methodieken voor het optimaliseren van maaltijden/ingrediënten op basis van de specifieke voedingsbehoeften van patiënten in zorginstellingen.
- Het Chorizo-project (2022-2025) onderzoekt hoe sociale normen het gedrag en het ontstaan van voedselverlies beïnvloeden en deze kennis gebruiken om de effectiviteit van de besluitvorming en de betrokkenheid van actoren in de voedselketen te verbeteren.
- Het Europese CMART-Life project (2021-2027) werkt onder meer aan oplossingen voor ontpakking en verwerking van verpakte levensmiddelen, aan selectieve inzameling van bioafval, aan bewustwording van minder voedselverlies bij huishoudens.

1 ACTIEPLAN VOEDSELVERLIES 2021-2025

1.1 KADER, INHOUD EN DOELSTELLINGEN

In de transformatie naar een circulaire economie hebben voedsel(rest)stromen veel te bieden, maar het potentieel wordt vandaag nog niet volledig benut. Bovendien rijzen er nog heel wat uitdagingen bij het sluiten van de kringloop, zowel op juridisch-beleidsmatig en economisch vlak als op het vlak van voedselveiligheid. Voedselverlies ontstaat in alle fasen van de voedselketen en raakt aan diverse maatschappelijke domeinen. Het beheer ervan behoort tot de bevoegdheid van verschillende beleidsdomeinen (zoals Omgeving, Landbouw, Welzijn en Sociale economie) en tal van sectoren en stakeholders zijn betrokken.

Het actieplan voedselverlies en biomassareststromen circulair 2021-2025 verscheen in april 2021. Met dit actieplan formuleert de Vlaamse Regering doelstellingen en actieprogramma's die een afgestemd beleid en duurzaam beheer van voedsel- en biomassa(rest)stromen mogelijk maken. Sectororganisaties, onderzoeksinstituten en overheden werkten mee aan de opmaak.

De drie krachtlijnen die centraal staan in dit actieplan, volgen de materialenhiërarchie en het cascadeprincipe. Zij vormen de basis van het beheer van elke kringloop.

- Krachtlijn 1: Meer preventie, minder verlies
- Krachtlijn 2: Beter sorteren en inzamelen
- Krachtlijn 3: Meer hoogwaardige valorisatie

Voor de kringloop voedsel focust het plan op de preventie van voedselverlies en de selectieve inzameling en valorisatie van voedsel- en biomassa(rest)stromen. De materialenhiërarchie houdt in dat preventie voorop staat, voor hergebruik, recyclage, andere vormen van nuttige toepassing (bv. energietoepassingen) en verwijdering (in die volgorde). De cascade van waardebehoud geeft volgende volgorde aan voor de bestemming: menselijke voeding - diervoeding - materiaaltoepassing - energie. Via ketensamenwerking wordt ingezet op de evolutie naar een (meer) circulair voedselsysteem. Het plan bouwt verder op de realisaties en uitdagingen van de Ketenroadmap Voedselverlies 2015-2020.

De hele keten, van boer tot bord, streeft ernaar om tegen eind 2025 30% van de voedselverliezen te voorkomen, te herverwerken als voedsel of hoogwaardiger te valoriseren in 2025 ten opzichte van 2015. Schenking van voedseloverschotten via de voedselbanken en sociale organisaties blijft belangrijk. Het zwaartepunt ligt op preventie én valorisatie in de hele voedselketen. De primaire sector, producentenorganisaties (veilingen), voedingsindustrie, distributie, catering, horeca en consumenten dragen daartoe hun steentje bij. De organische fractie in het restafval van bedrijven en huishoudens moet verminderen en de selectieve inzameling van bioafval moet ten laatste eind 2023 veralgemeend zijn.

Het plan formuleert binnen de kringloop voedsel 10 actieprogramma's, waaraan acties en indicatoren gekoppeld zijn en waarvoor ook trekkers zijn aangeduid:

////////////////////////////////////

- AP 1.1 Samenwerking binnen productketens stimuleren (Flanders' Food)
- AP 1.2 Sector specifieke programma's opzetten (ILVO)
- AP 1.3 Vanuit de keten voedselverlies terugdringen bij de consument (Departement Landbouw en Visserij, Comeos)
- AP 1.4 Sociaal circulair ondernemen opschalen (Foodsavers/Voedselbanken)
- AP 1.5 Start-ups rond voedselverlies ondersteunen (FoodWIN)
- AP 1.6 Lokale besturen ondersteunen in hun lokale regierol (VVSG)
- 1.7 Thuiskringlopen stimuleren (Vlaco)
- AP 1.8 Selectieve inzameling van keuken- en levensmiddelenafval bij bedrijven verbeteren (OVAM)
- AP 1.9 De circulariteit en duurzaamheid van de recyclagemarkt verhogen (Vlaco)
- AP 1.10 De toegevoegde waarde van de afzetmarkt verhogen (Vlaco)

1.2 GOVERNANCE EN OPVOLGING

De opvolging van de drie kringlopen van het actieplan voedselverlies en biomassa 2021-2025 gebeurt door een nieuwe governancestructuur. OVAM en het Departement Landbouw hebben een coördinerende rol bij de uitvoering van acties rond de kringloop voedsel. De acties worden uitgevoerd door verschillende stakeholders, bijeengebracht in het platform voedselverlies. De voortgang van de acties wordt opgevolgd in de stuurgroep voedselverlies, die daarover ook rapporteert. Tweejaarlijks verschijnt een uitgebreide voortgangsrapportage. Dit is het eerste rapport van de voortgangsrapportage actieplan voedselverlies.

Eind 2022 lanceerde de OVAM samen met dep. Landbouw&Visserij en de organisaties die inspanningen leveren in de strijd tegen voedselverlies 'De Kostwinners': een versterkte samenwerking tussen alle partners die het actieplan tegen voedselverlies trekken.

1.3 MONITORING

In 2017 verscheen als actie van het Ketenroadmap Voedselverlies 2015-2020 de nulmeting van de monitoring van voedselverliezen in Vlaanderen met betrekking op het kalenderjaar 2015. Alle partners in de keten (landbouw en visserij, veilingen, voedingsindustrie, retail, horeca en catering, consumenten) voerden metingen uit en brachten cijfers bij elkaar. Voor het eerst beschikten we over cijfers die inzicht geven in de efficiëntie waarmee de voedingsketen, van boer tot consument, omgaat met voedselgrondstoffen. In 2019 volgde een tussentijdse meting over het jaar 2017 voor de schakels visserij, veilingen, voedingsindustrie, retail en huishoudens. In 2023 publiceert de OVAM, samen met deze voortgangsrapportage, de monitor 2020 over de gehele agrovoedingsketen om zo de voortgang van de evolutie van voedselverliezen/-reststromen in kaart te brengen in het kader van het actieplan voedselverlies.

////////////////////////////////////

2 AP 1.1: SAMENWERKING BINNEN PRODUCTKETENS STIMULEREN

2.1 DOELSTELLINGEN

De actoren uit alle economische schakels krijgen een actieve rol en worden betrokken in concrete samenwerkingsprojecten om naar een nog efficiëntere keten te evolueren. De focus ligt op verliesstromen waar acties kunnen leiden tot resultaten met een grote impact. Economische factoren zoals opportuiniteitskosten en meerwaardecreatie blijven daarbij aandachtspunten. Het eerste doel is de preventie van voedselverlies. Daarna volgt de valorisatie van reststromen. De samenwerking rond één product(groep) creëert een gedeelde verantwoordelijkheid en maakt de ketensamenwerking concreet. Prioritair komen de **productketens aardappelen, groenten en fruit, brood, vlees en vis** aan bod.

In de verschillende productketens wordt gewerkt via drie stappen:

- Productketenoverleg en analysefase initiëren
- Impactvolle oplossingen/innovaties uitzoeken en testen via pilootprojecten in bedrijven
- De toepassing van deze oplossingen/innovaties promoten

Indicator AP 1.1: aantal uitgevoerde samenwerkingsprojecten per productketen met positieve impact op pure preventie, herverdeling/herverwerking, valorisatie

Sector	Uitgevoerd 2021-2022	Lopende 2023	Impact op pure preventie	Impact op herverwerking tot food
Aardappelen, groenten & fruit	6 (2 * Food Waste Pioneers, Optiberry, CichOpt, IMPROVE, INPROVE)	5 (ZEROW, ALEHOOP, Robin Food, VALORCHAMP, fermentatie groene tomaten)	X	X
Brood en graan	2 (Bread2B, Brood, een goed verhaal, met graan uit Europa)	1 (Draf in Galop)	X	X
Zuivel	1 (Food Waste Pioneers)	2 (meten doorheen keten, Whey'coholic)	X	X
Vlees & vis	0	2 (Em'Liquid, Blue CC)	X	X

////////////////////////////////////

2.2 ACTIES IN DE KIJKER

2.2.1 Aardappelen, groenten en fruit: Food Waste Pioneers-traject en ZEROW

[Food Waste Pioneers](#), een samenwerking tussen FoodWIN en Let Us, is een traject voor aankopers en producenten die willen werken op hun voedselverliezen. Producenten en verwerkers zijn sterk afhankelijk van de vraag van hun aankopers. Die vraag is moeilijk te voorspellen en in de vele tussenstappen gaat heel wat informatie verloren. Om te anticiperen op schommelingen in vraag en aanbod is sterke communicatie tussen verkoper en aankoper cruciaal. 'Food Waste Pioneers' biedt een neutrale setting om het samenwerkingsproces te faciliteren, vanuit het gedeelde doel om voedselverlies te verminderen. In het traject worden innovatieve oplossingen toegepast in de preventie en valorisatie van voedselverliezen. Dat leidt tot reductie van milieu-impact en een beter financieel rendement voor het bedrijf.

In de sector aardappelen, groenten en fruit werkte FoodWIN in 2021 samen met Delhaize en het tomatenbedrijf Tomato Masters. Een innovatieve oplossing bestond erin om testen te doen met het vriesdrogen van tomaten. In 2022 volgde een samenwerking tussen Colruyt Group en De Lochting, een biologisch tuinbouwbedrijf binnen de sociale economie.

Binnen het [ZEROW-project](#) (2022-2025), een EU-onderzoeksproject met meer dan 40 partners, coördineert ILVO samen met o.a. Boerenbond, OVAM, SVZ en de Federatie van Belgische Voedselbanken een Living Lab waarin mobiele verwerking van groente- en fruitoverschotten wordt onderzocht als mogelijke oplossing om klasse II-producten, overproductie en reststromen van groenten en fruit te valoriseren tot langer houdbare sappen, smoothies en ingrediënten voor soepen en purees. Het gaat niet alleen om proces- en productinnovatie. Ook het verdienmodel / businessmodel, de duurzaamheid en samenwerking tussen ketenspelers komen aan bod.

2.2.2 Brood: Bread2BE-project

HOGent voerde in samenwerking met UGent het [Bread2B-project](#) uit. In dit project, waarbij diverse stakeholders en bedrijven betrokken werden, verzamelden multidisciplinaire experts gedurende drie jaar op verschillende vlakken kennis rond broodverlies en rond de mogelijke valorisatie van broodreststromen. De hoofddoelstelling bestond erin om onvermijdbare broodverliezen in bakkerijen en supermarkten te reduceren en een tweede leven te geven als innovatieve biersoorten en bakkerijproducten. Daarbij was er ook oog voor de talrijke knelpunten: traceerbaarheid, etikettering, allergenen, economische haalbaarheid, voedselveiligheid, logistiek en duurzaamheid.

In de eerste fase brachten de onderzoekers broodverlies in Vlaamse bakkerijen en supermarkten in kaart. Bestaande initiatieven, literatuur en wetgeving worden geïnventariseerd. Via casestudies werd nagegaan hoe bedrijven broodverlies voedselveilig kunnen verzamelen, triëren en opslaan. In het bakkerij- en brouwerijlaboratorium werd onderzocht welke bewerkingen op 'verloren' brood zinvol zijn met oog op toepassing in bier en bakkerijproducten. Er werden biersoorten en bakkerijproducten op testschaal geproduceerd, geanalyseerd en geoptimaliseerd. Resultaten werden omgezet in de industriële praktijk. Elk deelonderzoek ging gepaard met een economische analyse, logistieke analyse en duurzaamheidsanalyse.

////////////////////////////////////

Het project, afgerond in september 2022, resulteerde in best practices die gepubliceerd werden op de website van de vzw [Instituut Brood & Gezondheid](#), een initiatief van o.a. de Federatie Grote Bakkerijen van België (FGBB). Zo zijn er praktische infofiches voor bakkers en brouwers over hoe ze het best aan de slag gaan met broodoverschotten in hun bakkerij of brouwerij. De opslag en het transport van het brood blijkt een essentieel onderdeel. Mogelijke oplossingen zijn om gebruik te maken van centrale opslagpunten, dicht bij verschillende grotere en kleinere bakkers, of om via heel korte ketens te werken en de noden op elkaar af te stemmen. Er werd een multicriteria-analyse voor de grondstof broodmeel ontwikkeld met vijf verschillende gewichten: milieu, economisch, sociaal, technologische maturiteit en bedrijfsdoelstellingen. Uit marktstudies en smaaktesten blijkt ten slotte dat de consument openstaat voor producten op basis van 'oud' brood, zolang ze lekker en kwalitatief zijn.

Bron: HOGent

2.2.3 Zuivel: samenwerking zuivelketen

De Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) brengt de zuivelketen samen rond vermindering van voedselverlies en valorisatie van reststromen. BCZ contacteerde eerst partners individueel om mogelijke acties en pijnpunten in kaart te brengen vanuit hun expertise/organisatie/schakel in de keten. Vervolgens organiseerde ze een overkoepelende vergadering om op basis van cijfers en input acties en next steps uit te werken.

In een door Vlaanderen Circulair gesteund project werkt BCZ, samen met alle schakels in de keten, verder aan het [meten van voedselverlies doorheen de zuivelketen](#), van boer, transport, in zuivelfabrieken tot en met de verkoop in supermarkten. Een lerend netwerk brengt verliesposten en knelpunten in kaart, deelt good practices en onderneemt waar mogelijk acties, bv. rond wetgeving, technologie en samenwerking. Er wordt ook een testcase opgezet tussen een zuivelbedrijf en een retailer. Via inzage in detail-verliescijfers met juridische garanties wordt forecasting mogelijk. Finaal zal een modelovereenkomst opgesteld worden, bruikbaar voor andere zuivelbedrijven, de bredere voedingssector, overheidsinstanties en stakeholders.

handelde over de valorisatie van nevenstromen van schaal- en schelpdieren (krab, mosselen, garnaal) voor toepassingen in landbouw en industrie. Momenteel loopt het project [BlueCC](#) (2000-2023). Dat bekijkt de exploitatie van marien collageen en chitine uit mariene bronnen (invasieve soorten en bijvangst zoals kwallen en Chinese wolhandkrab). Dat kan onder meer gebruikt worden voor functionele voedingssupplementen.

//

3 AP 1.2 SECTORSPECIFIEKE PROGRAMMA'S OPZETTEN

3.1 DOELSTELLINGEN

Sectorspecifieke programma's implementeren interventies rond voedselverlies op brede schaal. Deze instrumenten op maat ondersteunen bedrijven bij het meten van hun voedselverlies, de ontwikkeling van preventieacties en het delen van hun kennis als sector. Ze proberen de lat hoger te krijgen en stappen vooruit te doen zetten. Een sectorprogramma kan het best ontwikkeld worden vanuit een samenwerking tussen de sectororganisaties in kwestie, experts, betrokken overheden, kennisinstellingen, en door al actieve bedrijven/voorlopers te betrekken.

Het centrale principe voor de ondersteuning van bedrijven is 'Target, Measure, Act', een effectieve aanpak om voedselverlies op organisatie- en/of bedrijfsniveau aan te pakken. Voedselverlies meten met gestandaardiseerde indicatoren, methodes en definitie is de essentiële eerste stap van elke organisatie om het te kunnen verkleinen, en niet alleen om de sensibiliserende waarde ervan. Op basis van de resultaten van de nulmeting ondernemen de deelnemende bedrijven acties gericht op pure preventie of de herwerking/herverdeling van de overschotten. De implementatie en interpretatie ervan is sectorspecifiek. De betrokken organisaties/bedrijven worden aangemoedigd om hun kennis te delen met de andere bedrijven die deelnemen aan het sectorprogramma. De trekkers van de sectorprogramma's en de betrokken sectorfederaties faciliteren deze uitwisseling. De vooruitgang van het sectorprogramma wordt jaarlijks op geaggregeerd niveau gerapporteerd.

De focus ligt op de deelsectoren waar nog relatief het meest keukenafval in het restafval belandt of die kampen met seizoenoverschotten: **kmo's voeding, kleine en middelgrote retail, grootkeukens, restaurants en de tuinbouw.**

Indicator AP 1.2: aantal deelnemende bedrijven en % voedselverliesreductie per sectorspecifiek programma

Sector	Uitgevoerd 2021-2022	Lopende 2023	% voedselverliesreductie	Project
Tuinbouw	-	Mogelijk 3 (in bespreking)	-25% eind 2025	ZeroW
Voedingsindustrie	-	8	-	Voedselverliesscan
Grootkeukens	18 (zorg)	4 (zorg) 18 (3 zorg- + 15 voedingsbedrijven)	30 à 40%	Ondersteuning FoodWIN Foodcare
Restaurants	470	-	-	Au Bain-Perdu No Food To Waste
Kleine en middelgrote retail	-	Elke retailketen Buursupers	-	Per retailketen Superinsect

3.2 ACTIES IN DE KIJKER

3.2.1 Tuinbouw: ZEROW-project

Het Europese [ZeroW-project](#) (2022-2025) wil voedselverliezen en -verspilling verminderen door gebruik te maken van systemische innovatie. Deze aanpak is gebaseerd op de ontwikkeling van een demonstratieomgeving met negen Systemic Innovation Living Labs langs de waardeketen, aangevuld met beoordelingsactiviteiten. Het doel is ecologische en economische duurzaamheid op lange termijn van oplossingen zonder voedselverlies en een rechtvaardige overgang naar een voedselverlies-systeem van bijna nul. Het grootschalige project kadert in de Green Deal en ondersteunt de 'Van boer tot bord'-strategie.

Het Vlaamse team concentreert zich in zijn living lab op de demonstratie van innovatieve, flexibele en veelzijdige oplossingen als dienst voor de optimalisering van het gebruik van eetbare biomassa (verse producten en eetbare fracties) en wil aantonen dat het toegepaste bedrijfsmodel economisch levensvatbaar is, met een eerlijke verdeling van de inkomsten over de nieuwe waardeketens. De doelstelling is tegen eind 2025 25% minder voedselverlies in de groente- en fruitketen via herverwerking/valorisatie van oogstoverschotten als food. In concreto wordt een mobiele verwerkingsunit uit Duitsland ingezet om groenten en fruit te stabiliseren tot langer houdbare halffabrikaten en eindproducten. De mobiele verwerkingseenheid voor groenten en fruit zorgt voor gezonde, smaakvolle producten op basis van uitgespaarde biomassa, en richt zich onder meer op boeren, groente- en fruitveilingen, verwerkers, techproviders, retailers en consumenten. ILVO is trekker van het project. Enkele andere partners zijn OVAM, Boerenbond, ingrediëntenleverancier SVZ, Belgische Federatie van Voedselbanken en Voedselbank Limburg.

Bron: ZeroW

3.2.2 Grootkeukens: bevraging en ondersteuning FoodWIN

In 2022 hielp FoodWIN 18 [grootkeukens](#) met directe ondersteuning in hun strijd tegen voedselverlies. Via deze directe ondersteuning volgt FoodWIN ook steeds de impact op. De centrale keuken van stad Oostende slaagde er in 2022 bijvoorbeeld in om voedselverspilling met maar liefst 40% terug te dringen, wat een besparing van bijna 50.000 euro per jaar betekent.

////////////////////////////////////

FoodWIN bereikte minstens 120 personen met 8 workshops of lezingen. Daarnaast werd de handleiding om voedselverlies te verminderen 100 keer gedownload of doorgestuurd en vonden er 4 specifieke lessen in klassen voor grootkeukens plaats.

Net als in 2021, lanceerde FoodWIN in 2022 een impactbevraging die in totaal door 293 grootkeukens werd ingevuld. Wat blijkt? Het engagement is niet te onderschatten: 40% van de grootkeukens heeft ooit al haar voedselverspilling gemeten. 75% van die meters liet het niet bij één keer: op basis van de eerste meting namen ze gericht actie tegen verspilling, en die impact moest gemeten worden. Dat meten loont, blijkt uit de cijfers: gemiddeld reduceren grootkeukens door doelgericht actie te ondernemen hun voedselverspilling met 30%.

In 2023 ligt de focus op de directe en indirecte ondersteuning van grootkeukens, zoals UZA Antwerpen, AZ Sint-Lucas in Gent, het ziekenhuis van Geel en AZ Delta in Roeselare. FoodWIN zal specifieke knelpunten van ziekenhuizen naderbij bekijken met als bedoeling in 2024 tools hiervoor te ontwikkelen.

Bron: FoodWIN

3.2.3 Grootkeukens: zorgproject Foodcare

Het [Foodcare-project](#) (2021-2023) ontwikkelt methodieken voor het optimaliseren van maaltijden en maaltijdcomponenten op basis van de specifieke voedingsbehoeften in een zorgcontext. Hoe beter de optimalisatie, hoe hoger de consumptiegraad met minder bordresten/opschepresten als gevolg. Voor grootkeukens verbonden aan zorginstellingen is het een uitdaging om dagelijks maaltijden samen te stellen die aangepast zijn aan de noden van de zorgbehoevenden. De maaltijden moeten niet alleen de juiste nutritionele bestanddelen bevatten, maar evenzeer moeten ze smakelijk zijn, de juiste textuur hebben en uiteraard ook aan de nodige criteria rond voedselveiligheid voldoen. Er is al heel wat kennis over de positieve impact van evenwichtige en aangepaste voeding op de gezondheid. De positieve impact kan echter enkel gerealiseerd worden als het voor alle actoren duidelijk is hoe ze hun processen en producten kunnen aanpassen. De kennis die er al is, moet dus nog vertaald worden in concrete praktische richtlijnen. Het gaat dan over aanpassing in keuze van ingrediënten, aanpassing van

recepturen, parameters van de productieprocessen, bewaar- en verpakkingstechnieken, maar ook logistieke processen zoals bewaring, vervoer of het bedelen van de maaltijden.

FoodCare is een collectief onderzoeks-, ontwikkelings- en disseminatieproject dat processen over de hele keten simuleert en evalueert met behulp van de infrastructuur in de Food Pilot in Melle en de FR&D-hall in Roeselare. Het project richt zich op voedingsverwerkende bedrijven en hun toeleveranciers, en op (zorg)organisaties die maaltijden produceren voor specifieke doelgroepen. Flanders' Food coördineert het project, dat wordt uitgevoerd samen met VIVES Hogeschool en ILVO. Er zitten 5 zorgbedrijven en 13 voedselbedrijven in de begeleidingsgroep. Er zijn modeltrajecten rond broccoli, gepaneerde producten, vis en eiwitaangerijkte puree. FoodCare ontstond binnen het samenwerkingsinitiatief Nutrition Health Care System (NuHCaS), dat de voedings-, zorg- en gezondheidssector verenigt om kennis op te bouwen en onderzoek uit te voeren naar de invloed van voeding op onze gezondheid.

De bredere doelstelling van het project is het optimaliseren van de maaltijden en maaltijdcomponenten op basis van de specifieke voedingsbehoeften in een zorgcontext.

Bron: Flanders' Food

3.3 OVERIGE ACTIES

3.3.1 Tuinbouw

- [ALEHOOP](#) (2020-2024) richt zich op het winnen van goedkope voedingseiwitten uit reststromen van zeewier en peulvruchten.
- Tijdens de Go4Food-oproep van het Departement Landbouw en Visserij in de zomer van 2021 is een project geselecteerd rond gedragen oplossingen voor voedselreststromen. [Robin Food](#), een project van SAAMO Vlaams-Brabant, wil voedselverliezen van lokale landbouwers verwerken, samenwerken met sociale economie en gezonde voeding toegankelijker maken voor kwetsbare mensen. ILVO helpt mee bij de productontwikkeling van biologische courgetteconfituur.
- [Food Waste Pioneers](#), een samenwerking tussen FoodWIN en Let Us, is een traject voor aankopers en producenten die willen werken op hun voedselverliezen. In de sector groenten en fruit werkte FoodWIN in 2021 samen met Delhaize en het tomatenbedrijf Tomato Masters. In 2022 volgde een

////////////////////////////////////

- Het COOCK-project in aanvraag [Food INTake Ecosystem \(FINE\)](#) wil aan de hand van een bestaande tool om voedselconsumptie te meten op het bord aantonen wat de mogelijkheden zijn van accurate datacaptatie. De juiste stakeholders rondom het zorgcentrum worden samengebracht in een ecosysteem om voedselverspilling tegen te gaan, maar ook om zeker te zijn dat de zorgbehoevenden de juiste hoeveelheid voedingsstoffen innemen. De partners zijn Flanders' Food, ILVO, IMEC en Hogeschool VIVES.
- In een aflopend project door ILVO bij de zorgorganisaties Zorgband en Curando rond het meten van voedselverliezen, is vastgesteld dat een deel van de bereide voeding, niet wordt geconsumeerd. Zo gaat een gedeelte verloren via resten op het bord, maar het grootste gedeelte gaat verloren via de au bainmarie- of warmhoudkarren (rest na opscheppen op de afdeling), of via kookresten (rest na opscheppen in de keuken). Samen met actoren in de zorg willen ze in het door Vlaanderen Circulair gesteunde project [Au Bain-Perdu](#) onderzoeken hoe ze deze overschotten/verliezen zoveel mogelijk kunnen beperken en hoe ze de overschotten die niet te vermijden zijn toch kunnen valoriseren richting voeding.

3.3.4 Horeca

- Om voedselverlies in de horeca te voorkomen, kunnen klanten na de maaltijd een restorestjesbox ('doggybag') vragen. Daardoor beperken de restaurants hun afvalkosten en tonen ze ethisch en ecologisch engagement. In Brugge kunnen restaurants in het kader van de voedselstrategie [Bruggesmaakt](#) gratis dozen aanvragen bij de stad.
- Horeca Vlaanderen lanceerde al in 2015 de campagne [No Food To Waste](#), waarin de federatie haar ondernemers oproept om voedselverlies tegen te gaan. De website bevat een checklist met tips en ideeën om voedselverlies tegen te gaan. Koks kunnen zich ook engageren om voedselverlies tegen te gaan door een charter te ondertekenen. 470 restaurants registreerden zich. De website wordt geactualiseerd en geregeld onder de aandacht gebracht.

3.3.5 Retail

- In het door Vlaanderen Circulair gesteunde project [SuperInsect](#) bundelen Buurtsuper.be, Renewi en Thomas More hogeschool de krachten om samen een nieuwe ketensamenwerking op te zetten en zo aan te tonen dat voedselrestromen van supermarkten als voeder voor insecten gebruikt kunnen worden.
- Supermarkten ondernemen allerhande acties om voedselverspilling en voedselverlies tegen te gaan. Enkele voorbeelden: optimaal stockbeheer, nauwe afstemming met voedselproducenten, verkoop van kromme groenten en van producten tegen gereduceerde prijs als houdbaarheidsdatum nadert, samenwerking met voedselbanken en sociale distributieplatformen, sensibilisering van de klant. Daardoor scoren ze op vlak van voedselverlies beter dan andere schakels in de keten, zoals de consument. Toch ontbreekt het veelal aan duidelijke definities, meetbare doelstellingen en rapportage over die doelstellingen. Delhaize publiceerde als enige supermarkt een actieplan met deze drie elementen. Dat blijkt uit de [Superlijst Milieu](#), waaraan FoodWIN in 2022 meewerkte.

////////////////////////////////////

4 AP 1.3 VANUIT DE KETEN VOEDSELVERLIES TERUGDRINGEN BIJ DE CONSUMENT

4.1 DOELSTELLINGEN

Om het voedselverlies bij de consument terug te dringen moeten consumenten, ketenactoren en de overheid de krachten bundelen en elk een bijdrage leveren. Om effectief en op voldoende grote schaal resultaten te kunnen boeken moet de keten effectieve ‘technische’ interventies, gericht op het vermijden van voedselverlies bij de consument, opzetten en breed toepassen. Ook educatie en sensibilisering blijven belangrijk.

De vier sectoren, voedingsindustrie, retail, horeca, catering en de lokale besturen, ondernemen tussen 2021 en 2025 elk drie beloftevolle interventies. Ze worden getest (via pilootprojecten of via de al aangetoonde effecten van bestaande interventies) en gepromoot (via bv. sectorrichtlijnen). Idealiter ligt de focus op de belangrijkste verliesposten op het niveau van de consument.

Indicator AP 1.3: Aantal beloftevolle interventies per sector (min. 3 in planperiode)

Sector	2021	2022	Output
Voedingsindustrie/retail	2		<ul style="list-style-type: none"> 80% consumenten kent onderscheid houdbaarheidsdatums Shopcake-campagne sensibiliseerde Vlaamse consumenten om impulsief aankoopgedrag bij voeding te vermijden
Horeca & catering		1	<ul style="list-style-type: none"> Too Good To Go organiseerde, samen met 23 partners, de campagne ‘7 dagen zonder verspilling’, die ruim 7.000 deelnemers bereikte
Lokale besturen	1	2	<ul style="list-style-type: none"> Deelnemers aan project Foodwinners Brugge hebben voedselverlies met 55% verminderd De Plan-eet-app zette 3.500 gebruikers ertoe aan om zo bewust mogelijk om te gaan met voedsel Vlaco sensibiliseerde, samen met VVSG/Interafval, huishoudens om zo weinig mogelijk voedsel te verspillen via campagnes als 30% minder, Sorteerheld en Beter dan de rest

4.2 ACTIES IN DE KIJKER

4.2.1 Voedingsindustrie/retail: ‘kijk, ruik, proef’-pictogramcampagne

De verwarring rond de verschillende houdbaarheidsdata ‘ten minste houdbaar tot’ en ‘te gebruiken tot’ veroorzaakt volgens een Europese studie 10% van de voedselverspilling. Om hier iets aan te veranderen, lanceerde Too Good To Go in september 2021, samen met 35 partners (voedselproducenten, retailers, Vlaamse overheid en Test Aankoop), een nieuw [kijk, ruik, proef-pictogram](#) voor producten met een ‘ten minste houdbaar tot’-datum (THT). Het pictogram wijst erop dat producten met een verstreken ‘ten

////////////////////////////////////

minste houdbaar tot'-datum nog perfect eetbaar zijn. Je moet gewoon je zintuigen gebruiken en kijken, ruiken en proeven voor je het product nodeloos verspilt. De actie liep ook in andere landen. De campagne wilde niet alleen de consument bewustmaken van het thema, maar ook bedrijven tot actie aanzetten en pleiten voor een wijziging van de EU-regelgeving.

In één jaar tijd prijkte het pictogram op meer dan 10 miljoen producten in de schappen. In meer dan 100 winkels in het hele land kregen consumenten extra informatie over houdbaarheidslabels en het initiatief. Uit enquêtes blijkt dat consumenten nu beter op de hoogte zijn: in 2020 wist 20% dat er twee verschillende houdbaarheidsdata zijn, in 2022 is dat al 80%. Een op de vijf Belgen had het pictogram gezien. Het inspireerde 62% om meer te vertrouwen op hun zintuigen. Sommigen bedrijven beslisten nodeloze houdbaarheidsdata op producten als azijn en zout te schrappen. In 2023 zou er een herziening komen van de Europese regels rond houdbaarheidsdata.

Bron: Too Good To Go

4.2.2 Retail: shopcakes

OVAM en Departement Landbouw en Visserij lanceerden eind 2021 een media-actie rond sensibilisering van de consument om niet met honger te gaan winkelen. Uit een studie van Departement Omgeving uit 2019 blijkt namelijk dat de consument bij een hongerig gevoel meer aankoopt dan hij zelf kan consumeren, wat voedselverlies in de hand werkt. De actie gebeurde in overleg met de retailsector en een bekende chocolatier: Dominique Persoone. Deze zogenaamde [shopcakeactie](#) werd gelanceerd tijdens de Europese week van de afvalvermindering. De website voedselverlies.be kende een piekmoment van 870 views per dag bij de start van de actie. De campagne van Wunderman Thompson in opdracht van OVAM kreeg niet alleen media-aandacht, ze werd ook bekroond met de Best of Activation-press award voor communicatie rond een moeilijk bespreekbaar thema.

////////////////////////////////////

Bron: OVAM

4.2.3 Lokale besturen: Foodwinners Brugge

In 2022 rondde FoodWIN het project [Foodwinners Brugge](#) af dat ze samen met de stad Brugge organiseerde. Stad Brugge was hiermee een pionier onder de Vlaamse lokale besturen in het tegengaan van voedselverspilling bij consumenten. Het werd een impactvolle, leerrijke en leuke bewustmakingscampagne over hoe je thuis optimaal kan kopen, koken en bewaren.

Wat blijkt? Gemiddeld wisten deelnemers hun voedselverspilling thuis met maar liefst 55% te verminderen. Het ging van 50 ambassadeurs in 2020, naar 500 deelnemers in 2021 en 5.000 deelnemers in 2022. Dankzij Foodwinners Brugge redden de deelnemers in totaal 44.000 kilogram voedsel ter waarde van ongeveer 186.000 euro.

Bron: Stad Brugge en FoodWIN

4.2.4 Intercommunales -Vlaco - consument : Plan-eet-app

Vlaco geeft via samenwerking met de intercommunales de burger-consument tips om voedselverlies te voorkomen en restjes te verwerken in gerechten of te vervoederen aan dieren. Ze geeft daarvoor workshops en infosessies, maakt filmpjes, publiceert [restjeskookboeken](#) en brochures, en laat een 'red de

////////////////////////////////////

restjes'-foodtruck uitrukken. In het najaar van 2022 volgde de [Plan-eet-app](#), een app boordevol tips & tricks om zo bewust mogelijk om te gaan met voedsel, van technieken om voedsel optimaal te bewaren over recepten om restjes in te verwerken tot tips om in de winkel enkel te kopen wat je nodig hebt. Daarnaast kan de gebruiker met Plan-eet een inschatting maken van hoeveel eetbaar voedsel hij of zij dagelijks weggooit. De app houdt deze cijfers nauwkeurig bij en geeft je zo een handig overzicht van hoeveel voedsel je op week- of maanbasis verliest.

De app is sinds september 2022 beschikbaar voor Android (Google) en sinds december 2022 voor iOS (Apple). Enkele cijfers over de lancering van de app: 18 intercommunales deelden het bericht op hun socialemediakanalen, 9 intercommunales deelden het op hun website, 3 gedrukte bladen besteedden er aandacht aan, PlattelandsTV kondigde het nieuws aan. In december 2022 lag het aantal gebruikers op 3500. In 2023 zet Vlaco de app verder in de kijker op de sociale media, al dan niet in samenwerking met de intercommunales. In het najaar zal er een campagne komen om de consument te stimuleren om de weegmodule in de app te gebruiken.

Bron: Vlaco

4.3 OVERIGE ACTIES

4.3.1 Voedingsindustrie, retail en catering

- Het [CIRCOPACK](#)-project (2019-2022) ging op zoek naar veilige en performante voedselverpakkingen binnen de circulaire economie. Het betrof duurzame materialen, die ook voldoende functionaliteit hebben en dus het verpakt voedingsmiddel optimaal kunnen beschermen. Voedselverlies werd gemeten en in rekening gebracht in een levenscyclusanalyse (LCA). Bij 3 cases van Greenyard, Lotus Bakeries en Milcobel werd tijdens LCA-studies aangetoond dat er geen extra voedselverlies was met de alternatieve, duurzame verpakkingsmaterialen, maar er was ook geen winst qua voedselverlies.
- Too Good To Go organiseerde in 2022, samen met 23 partners uit voedingsindustrie, retail en catering, de [7 dagen zonder verspilling](#). De ruim 7.000 deelnemers kregen elke dag een challenge om minder voedsel te verspillen, aangevuld met receptideeën, tips en inspiratie om zero waste te leven.

4.3.2 Catering, bedrijven, scholen

- Wat betreft educatie, biedt MOS het thema voedselverlies structureel aan via de eigen communicatiekanalen en met het lespakket [Kostbare Kost](#). Ook Good Planet en Rikolto zetten verder in op het thema duurzame voeding met acties en aanbod in en voor scholen en een themawebsite op [Klascement](#). OVAM werkt samen met Vlaco en andere partners om het thema voedselverlies in te bedden in onderwijs en scholen. Vlaco werkt samen met de intercommunales MIROM, Durme-Moervaart (IDM) en Limburg.net rond acties voor de preventie van voedselverlies in de lagere scholen, met 52 workshops in 2021-2022. FoodWIN gaf 20 workshops in scholen rond voedselverlies. OVAM biedt op haar website inspiratie en informatie over de biologische kringloop via de [Kenniswijzer educatie](#) voor onderwijs en vormingen. In stad Gent bereikten 42 workshops in scholen meer dan 800 leerlingen. Ook [Plattelandsklassen](#) heeft een lespakketje uitgewerkt rond valorisatie van voedselreststromen.
- Vlaanderen Circulair inspireert rond de biologische kringloop en biobased economy via [praktijkvoorbeelden](#) van doeners in Vlaanderen.
- BASF organiseerde een challenge voor zijn werknemers waaraan 85 mensen deelnamen.

4.3.3 Lokale besturen en huishoudens

- Vlaco zette, samen met VVSG/Interafval, beloftevolle interventies op vanuit de lokale besturen naar de consument. Zo lanceerden de intercommunales MIROM (Menen en Roeselare) en IMOG (Zuid-West-Vlaanderen) in 2021 een campagne naar het brede publiek om via praktische tips de restafvalzak te verkleinen: **30% minder**. In de regio Roeselare kregen 120 personeelsleden thuiszorg in 2022 bovendien een opleiding inzake voedselverspilling. Intercommunale IDM (Lochristi, Lokeren, Moerbeke, Wachtebeke, Zele en Zelzate) pakte uit met twee acties. [Sorteerheld](#) was in 2021 een grootschalige sorteercampagne, in samenwerking met de lokale handelaars, waarin de consument leerde geld te besparen door correct te sorteren. In [Beter dan de rest](#) gingen drie gezinnen in 2022 openlijk de challenge aan om hun restafvalbak op dieet te zetten. In vijf uitdagingen leerden ze beter sorteren en bewuster met afval omgaan. In de testregio's van de intercommunales MIROM, IMOG en IDM werd al voor 2021 een meting van de restafvalanalyse gehouden, die nu als nulmeting beschouwd wordt. In het samenwerkingsverband van stad Brugge, Regionaal Landschap Brugs Ommeland en Vlaco werden een twintigtal Tuincoaches opgeleid. Oostende rolde een actieplan voor gezinnen uit, en Limburg.net breidde zijn lesaanbod uit. Sensibilisering gebeurde ook nog via tipboekjes (brood, groenten/fruit, vlees/vis), workshops, een foodtruck en standbemanningen, het webinar [Red de restjes](#) en de podcast Wetenschapje van Het Geluidshuis [Waarom bestaat er geen kRomkommer?](#).
- Binnen het EU-[Chorizo-project](#) willen de 14 partners beter begrijpen hoe sociale normen het gedrag en het ontstaan van voedselverlies beïnvloeden en deze kennis gebruiken om de effectiviteit van de besluitvorming en de betrokkenheid van actoren in de voedselketen te verbeteren, op weg naar nul voedselverspilling. ILVO is verantwoordelijk voor één van de 6 casestudies, met focus op voedselverliezen bij huishoudens. Het project is gestart op 1 oktober 2022 en loopt voor drie jaar.
- Stad Leuven organiseerde een kleine campagne waarmee ze 60 inwoners bereikte.

5 AP 1.4 SOCIAAL CIRCULAIR ONDERNEMEN OPSCHALEN

5.1 DOELSTELLINGEN

Voedseloverschotten moeten zoveel mogelijk door mensen worden geconsumeerd. De focus ligt op de uitbouw van het bestaande distributienetwerk van voedselbanken en regionale distributieplatformen, en op het versterken van de samenwerking met de aanbieders en verwerkers van voedseloverschotten.

Indicator AP 1.4: Hoeveelheid verdeelde en/of verwerkte voedseloverschotten

Sector	Schenking/herverdeling voedselbank/sociaal distributieplatform (ton)	Verkoop via platform (ton)
Voedingsindustrie	2.428	0
Groothandel en distributiecentra voeding	3.269	0
Supermarkten	9.706*	1.664
Producentenorganisaties groenten/fruit	1.632*	0

*schenking en andere gratis verdeling

Bron: Monitor voedselverlies (OVAM, 2023)

5.2 ACTIES IN DE KIJKER

5.2.1 Uitbouw en financiering van sociale distributieplatformen

Uitbouw

De coronacrisis en de Oekraïne-crisis hebben het belang van voedselbedeling voor een kwetsbare doelgroep van mensen in armoede bevestigd. In Vlaanderen zijn voedselbanken en sociale distributieplatformen actief die een cruciale rol opnemen in de verdeling van voedsel(overschotten) naar organisaties die het voedsel lokaal bezorgen aan mensen die er nood aan hebben. Vaak zetten deze platformen ook doelgroepmedewerkers in voor de uitvoering van hun activiteiten.

Er zijn in Vlaanderen 5 voedselbanken actief (1 in elke provincie; Vlaams-Brabant is onderdeel van de Voedselbank Brussel-Brabant). Zij dekken samen het volledige Vlaams Gewest af. Er zijn ondertussen ook 12 erkende distributieplatformen of Foodsavers, en 2 in opstart. Zoals blijkt uit de onderstaande figuur is de dekkingsgraad nog niet volledig. Samenwerking en complementariteit tussen deze platformen en de voedselbanken is belangrijk. Waar de voedselbanken zich als distributieplatform eerder richten op de verdeling van grotere hoeveelheden goederen opgehaald bij distributiecentra van supermarkten, voedingsbedrijven en groente- en fruitveilingen, richten de sociale distributieplatformen zich op het ophalen en verdelen van opgehaalde goederen uit de eigen omgeving (bv. lokale supermarkten,

////////////////////////////////////

voedingswinkels, restaurants). Beide kunnen dan ook complementair zijn. In elke provincie lopen er ofwel al samenwerkingen tussen Foodsavers en voedselbanken ofwel zijn er gesprekken bezig, maar verdere vooruitgang is nog mogelijk. West-Vlaanderen is op dat vlak een voorbeeld. Maar ook de Foodsavers Antwerpen en de Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout hebben een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De erkende distributieplatformen hebben 3 opdrachten: regiovormend werken, voedsel distribueren en de transitie voorbereiden naar circulaire voedselhubs waar met verschillende actoren uit de voedselketen wordt samengewerkt. De voedselbanken blijven zich binnen een duurzaam model focussen op sociale en welzijnsdoelen

Legende

■ niet aangesloten	■ VoedSaam (actief)	■ Food Futuur (verwacht)
■ Foodsavers Oostende (actief)	■ Foodsavers Gent (actief)	■ Depot Margo (actief)
■ Foodsavers Brugge (actief)	■ Foodsavers Antwerpen (actief)	■ Depot Margo (verwacht)
■ Foodsavers Westhoek (actief)	■ Foodsavers Zuiderkampen (actief)	■ Voedselhub Vlaams-Brabant (actief)
■ Foodsavers Westhoek (verwacht)	■ Foodsavers Zuiderkampen (verwacht)	■ Voedselhub Vlaams-Brabant (in opstart)
■ Foodact Kortrijk (actief)	■ Foodsavers Mechelen (actief)	
■ Foodsavers Midwest (in opstart)	■ Food Futuur (actief)	

Bron: Foodsavers

Impact

De [distributieplatformen](#) verzamelden in 2022 3.154 ton voedseloverschotten van 221 schenkers (vooral retailers en groenteveilingen) in **Vlaanderen**. Ze verdeelden die aan 402 sociale organisaties. 56 ervan verwerkten de overschotten tot maaltijden. Daarbij werden 129 personen uit kansengroepen tewerkgesteld/geactiveerd. De tabel uit het jaarverslag van Foodsavers geeft de groei van de erkende distributieplatformen (DP) in Vlaanderen weer sinds 2017.

Cijfers: Jaarverslag 2022

Bron: Belgische Federatie van Voedselbanken

Financiering

Vlaanderen subsidieerde tot midden 2021 enkele sociale distributieplatformen op projectmatige basis. In afwachting van een structureel kader voor ondersteuning is er vanuit het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een financieringskader uitgewerkt voor de periode 2021-2025, met oog voor de leefbaarheid van de huidige platformen en het vergroten van hun werkingsgebied. In tweede instantie betreft dit project de effectieve financiering van de sociale distributieplatformen, conform het uitgewerkt financieringskader, met het oog op een duurzame voortzetting van deze platformen na 2025. Naast 2,4 miljoen euro Vlaamse relancemiddelen van Departement Welzijn, wordt ook 400.000 euro aan reguliere middelen ingezet voor dit project.

Voorts trok Vlaanderen Circulair eind 2022 investeringsmiddelen uit voor de Belgische Federatie van Voedselbanken, de circulaire voedselhubs/Foodsavers en Sociale Kruideniers Vlaanderen, telkens ter waarde van 240.000 euro. Dit zal deze drie netwerken verder versterken op vlak van inzameling, stockage en/of verdeling van verse/gekoelde voeding.

Binnen de gerichte call circulaire voedselketen ondersteunt Vlaanderen Circulair [opstart en uitbouw van voedselbedeling in een landelijke regio](#) in 2023-2024. Met name in de Kempen ontwikkelen de projectpartners Milieu en Werk vzw en Welzijnszorg Kempen innovatieve tools waarmee de initiatieven van vrijwilligers ondersteund en uitgebouwd worden. Centraal staan de ontwikkeling van een draaiboek, het gebruik ervan in pilootprojecten, en de opstart van lerende netwerken, zodat opschaling binnen Vlaanderen mogelijk wordt.

5.2.2 FLAVOUR-project

Het Europese project [FLAVOUR](#) (Food Surplus and Labour, the Valorisation of Underused Resources), dat steun kreeg binnen het subsidieprogramma 'sociale innovatie' van Interreg 2 Seas, mikte op een sociaal innovatief businessmodel, gebaseerd op 3 pijlers: voedselverspilling vermijden en voedseloverschotten valoriseren, werken aan voedselonzekerheid voor kwetsbare mensen en aangepast werk bieden aan mensen voor wie de gewone arbeidsmarkt moeilijk toegankelijk is. De coördinatie was in handen van Herwln, de Belgische partners waren Stad Brugge en Stad Mechelen, Hogeschool VIVES en Milieu en Werk vzw. De overige partners kwamen uit Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Tijdens de slotbijeenkomst in september 2022 werd de sociale waarde van het project gepresenteerd. In totaal bracht het project 100 miljoen euro sociaal rendement op, waarvan 33 miljoen euro in Vlaanderen. Elke geïnvesteerde euro leverde 9,62 euro aan sociaal rendement op. Voorbeelden van verbeteringen waren een grotere inzetbaarheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, meer zelfvertrouwen voor werknemers en vrijwilligers, minder sociaal isolement voor medewerkers.

Bron: Flavour

5.3 OVERIGE ACTIES

- Actie 1.4.3: Binnen Foodsavers zijn er 2 digitale programma's in proef om het beheer van voedselreststromen te faciliteren: Codeer en Social ICT. In 2023 worden ze verder geïmplementeerd, in 2024 volgt een eerste grondige evaluatie. De voedselbanken werken met Food-IT. In 2023 wordt alles daarvan in dezelfde programmataal geschreven. Er volgt een technische doorlichting en verbetering van de werking. De barcodescanning wordt getest bij meerdere voedselbanken. In 2023 komt er ook overleg tussen de partners over de afstemming van de verschillende tools op elkaar.
- Actie 1.4.4: faciliterend beleidskader voor schenkingen. Mogelijke fiscale stimuli voor schenking van onverkochte voeding worden onderzocht. Op het federale niveau wordt gekeken naar een wetsvoorstel om naar Frans voorbeeld een belastingvermindering van 60% in te voeren van de nettoboekwaarde van geschonken voeding. Knelpunten in de regelgeving worden eveneens aangepakt. De bepaling in circulaire 202/C/116 van het btw-wetboek dat 'de houdbaarheid verstrijkt ten laatste 5 dagen na de datum van onttrekking van het goed' is verlengd naar 15 dagen. De voedselbanken gaven input aan het FAVV bij de update van de omzendbrief voor donaties van levensmiddelen.
- In 2022 verspreidde Fevia Vlaanderen drie oproepen aan voedingsbedrijven om voedsel te blijven doneren ondanks de minder rooskleurige economische situatie na de inval van Rusland in Oekraïne. Ook zette ze goede voorbeelden van schenkingen door bedrijven in de kijker.
- De Federatie Voedselbanken België had een overleg met het Verbond van de Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) voor de gratis afhaling van onverkochte uit de markt genomen appels.

Een fruitveiling bekijkt hoe ze conform de reglementering omtrent verpakking deze appelen kunnen leveren.

6 AP 1.5 START-UPS ROND VOEDSELVERLIES ONDERSTEUNEN

6.1 DOELSTELLINGEN

Wie met innovatieve ideeën voedselverliezen terugdringt (zoals waste innovators, jonge ondernemingen en start-ups) moet de juiste ondersteuning krijgen om deze innovaties succesvol naar de markt te brengen en er impact mee te hebben. De voortgang van de acties 1.5.1, 1.5.2 en 1.5.4 van het actieplan voedselverlies wordt hier weergegeven. Actie 1.5.3 werd door FoodWIN in 2022 stopgezet

Indicator AP 1.5: Aantal impactvolle projecten

In 2022 hebben 34 innovatieve projecten zich kandidaat gesteld voor de Food Waste Awards 2022. VLAIO heeft in 2021 en 2022 in totaal 13 projecten gesteund rond voedselverlies, voor een totaal van 4,03 miljoen euro. Het gaat om projecten waarvan de steunbeslissing in 2021 of 2022 lag en die kernwoorden rond voedselverlies en voedselreststromen in hun dossier hebben opgenomen.

6.2 ACTIES IN DE KIJKER

6.2.1 Food Waste Fest & Food Waste Awards

Eén keer per jaar brengt FoodWIN de 'food waste wereld' samen op het [Food Waste Fest](#). Daarbij staan ontmoeting en het delen van succesvolle acties centraal. Het Food Waste Fest viert ondernomen acties, zet gezonde ambities uit en reikt tools aan naar het publiek om die ambities te bereiken.

Bron: FoodWIN

////////////////////////////////////

7 AP 1.6 LOKALE BESTUREN ONDERSTEUNEN IN HUN LOKALE REGIEROL

7.1 DOELSTELLINGEN

Op lokaal niveau wordt er met succes geëxperimenteerd rond oplossingen om voedselverlies tegen te gaan. Lokale besturen moeten lessen kunnen trekken, een zicht krijgen op best practices, en die uitwisselen en opschalen naar een hoger niveau om zo meer impact te krijgen. De acties ondersteunen lokale besturen om hun lokale regierol op te nemen.

Minstens 50% van de lokale besturen moet in 2025 aan de slag zijn met acties of een strategie rond voedselverlies. Deze acties of strategieën kunnen kaderen in een lokaal klimaatplan, afvalbeleid of voedselbeleid, met maximale ondersteuning van sociale circulaire initiatieven.

Er is sinds 2022 ook een [Vlaamse voedselstrategie](#), waarin de reductie van voedselverlies een van de 19 doelstellingen is.

Indicator AP 1.6: Aantal lokale besturen die acties opzetten of voedselstrategie ontwikkelen/uitvoeren

De onderstaande kaart geeft een overzicht van het aantal lokale besturen dat acties opzet of een voedselstrategie ontwikkelt/uitvoert in samenwerking met VVSG in 2022. Vlaanderen is op weg om de doelstelling 2025 te halen.

Bron: <https://www.vvsg.be/milieu-klimaat-duurzaamheid/lokale-voedselstrategie>

7.2 ACTIES IN DE KIJKER

7.2.1 Voedseltraject VVSG

De VVSG heeft middelen gekregen van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) om gedurende 3 jaar (2020-2022) rond een [transversaal en lokaal circulair voedselbeleid](#) te werken. Lokale besturen die acties of een lokale voedsel(verlies)strategie willen ontwikkelen, krijgen informatie, tools, expertise, goede voorbeelden, indicatoren en een communicatiekader aangereikt. De ondersteuning van lokale besturen gebeurt op maat. De VVSG werkt voor de acties 1.6.1, 1.6.2 en 1.6.3 van het actieplan voedselverlies samen met diverse partners: lokale besturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, middenveldorganisaties, FoodWIN, Herw!n/Foodsavers, Belgische Federatie van Voedselbanken, Vlaco en OVAM.

In totaal namen 116 lokale besturen deel aan de lerende netwerken rond voedselstrategie of het opzetten van acties. De daaruit getrokken lessen zijn opgenomen in het kookboek voor lokale besturen 'De lokale honger stillen', dat voorgesteld is op de Vlaamse Voedseldag in Leuven op 27 september 2022. De diverse getuigenissen van steden en gemeenten schuiven werken rond voedselverlies vaak als prioriteit naar voren. Gemeenten worden gestimuleerd om een engagementsverklaring over lokaal voedselbeleid te ondertekenen, met thema's als beleids- en gemeenteoverschrijdende samenwerking, betrokkenheid van lokale voedselactoren, de inwoners zien als voedselaandeelhouders, inzetten op lokale voedselproductie en voedsellandschappen, sociaal aan de slag gaan met voedseloverschotten en investeren in gezonde voedselomgevingen voor kwetsbare groepen.

Bron: VVSG

8 AP 1.7 THUISKRINGLOPEN STIMULEREN

8.1 DOELSTELLINGEN

De consument sluit thuis de biologische materialenkringloop door keuken- en tuinresten thuis te verwerken. Dit kan door zowel keukenresten aan huisdieren of kippen te vervoederen als keukenresten thuis te composteren. De acties 1.7.1, 1.7.2 en 1.7.3 van het actieplan voedselverlies mikken op:

- Een gedragsverandering bij de burger-consument als het gaat om voedselverlies en tuinafval
- Minder organisch-biologisch afval in de restafvalzak
- Klimaatadaptatie in steden

In 2018 deed 41% van de bevolking aan thuiscomposteren. Het is de bedoeling dat dit percentage tegen 2025 minstens hetzelfde blijft.

Indicator AP 1.7: Percentage van de bevolking dat aan thuiscomposteren/-kringlopen doet van voedselverlies en tuinafval

In 2024 doet Vlaco een nieuwe bevraging.

De onderstaande kaart geeft een overzicht van het aantal intercommunes die in 2022 samen met Vlaco acties opzetten rond thuiskringlopen (algemeen, klimaat, voedselverlies).

Actiethema's per intercommune

Bron: Vlaco

//

9 AP 1.8 SELECTIEVE INZAMELING VAN KEUKEN- EN LEVENSMIDDELENAFVAL BIJ BEDRIJVEN VERBETEREN

9.1 DOELSTELLINGEN

Doelstelling 2021-2023

De Europese Kaderrichtlijn Afval verplicht de lidstaten om tegen 31 december 2023 bioafval van bedrijven en huishoudens aan de bron te scheiden en te recycleren, of selectief in te zamelen en te recycleren. De Vlaamse Regering keurde in 2019 de verplichte selectieve inzameling van keukenafval en levensmiddelenafval in bepaalde bedrijfssectoren goed met ingang van 1 januari 2021. Tegen einde 2023 moeten ook de kleinere bedrijven en organisaties hun bioafval selectief inzamelen. Strikte sorteer- en acceptatieregels moeten tot zuivere, kwalitatieve stromen leiden. Een doorgedreven sluitende kwaliteitsborging maakt valorisatie richting o.m. veevoeder, compostering en vergisting mogelijk.

De acties 1.8.1, 1.8.2 en 1.8.3 richten zich op het verbeteren van de selectieve inzameling van keuken- en levensmiddelenafval bij bedrijven. De focus ligt op informeren, sensibiliseren, stimuleren en monitoren van selectieve inzameling van deze specifieke afvalstromen. Om alle bedrijven aan te zetten tot selectieve inzameling is het belangrijk dat inzamelaars en lokale besturen inzetten op sturende maatregelen op maat om selectieve inzameling voor alle bedrijven aantrekkelijker en makkelijker te maken. Belangrijk daarbij is de ophaalfrequentie (minstens eenmaal per week) en de opvolging van de sorteerregels van het ingezamelde keuken- en levensmiddelenafval. Voor verpakt levensmiddelenafval is er een afsprakenkader.

Doelstelling 2025

De hele keten streeft ernaar om 30% van de voedselverliezen te voorkomen, te herverwerken als voedsel of hoogwaardiger te valoriseren ten opzichte van 2015.

Indicator AP 1.8: Percentage participatie selectieve inzameling en hoeveelheid selectief ingezameld

Sector	Hoeveelheid selectieve inzameling 2015	% selectieve inzameling 2015	Hoeveelheid selectieve inzameling 2020	% selectieve inzameling 2020
Retail	49.723 ton	77%	72.400 ton	84% (90% voor supermarkten)
Horeca	21.119 ton	31%	14.260 ton	29%
Catering	14.000 ton	24%	12.038 ton	70% gezondheidszorg 61% gevangenis en defensie 13% onderwijs

Bron: Monitor voedselverlies (jaar: 2020)

//

Opmerking: de sluiting van de restaurants tijdens de coronacrisis in 2020 had een sterke impact op de horeca, en ook in de catering (bv. Bedrijfsrestaurants en onderwijs) was de impact van de coronamaatregelen in bepaalde sectoren voelbaar.

9.2 ACTIES IN DE KIJKER

9.2.1 Sensibilisering rond invoering van verplichting

In 2020 is OVAM begonnen met een sensibiliseringscampagne rond de sorteerverplichting voor keukenafval en etensresten, via een aparte [webpagina rond keukenafval](#), een [filmpje](#) en folders. De pagina beantwoordt praktische vragen over de sorteeregels en geeft informatie op maat voor de verschillende sectoren: scholen, ziekenhuizen, woonzorg, horeca en supermarkten. De inzamelaars en de sectorfederaties hebben mee de informatie verspreid.

Bron: OVAM

De selectieve inzameling zal via het nieuwe materialen-informatiesysteem (MATIS) van OVAM zichtbaar worden. In de zomer van 2022 volgde een eerste stand van zaken op het ketenplatform voedselverlies. Voor de selectieve inzameling van levensmiddelenafval bij bedrijven wordt plaatsgebrek vaak nog als knelpunt aangegeven. Ook de prijs van restafval en de inzamelrequentie van restafval versus selectieve inzameling vormen een aandachtspunt. Vanaf 1 januari 2024 geldt de verplichting voor selectieve inzameling van voedingsafval voor alle bedrijven. Voor bepaalde nevenstromen wordt valorisatie onderzocht, bv. mosselschelpen voor oesterbroed of cementgrondstof, calcium voor meststoffen.

De OVAM liet in 2020-2021 een sorteeranalyse uitvoeren op het restafval van bedrijven. De resultaten voor het aandeel keukenafval en etensresten geven een bepaalde indicatie voor de graad van selectieve inzameling: hoe minder in het restafval, des te beter de selectieve inzameling. Er waren specifieke analyses in de sectoren horeca, zorg en onderwijs. De resultaten zijn gebruikt voor de monitor voedselverlies.

In 2023 zetten de inzamelaars verder in op selectieve inzameling en bijhorende aanpassing van de afvalcontracten. Samen met de sectorfederaties en OVAM wordt verder ingezet op sensibilisering en informatie.

van bioafval bij huishoudens, de optimalisatie van de inzameling en het vergisten van te ontpakken voedselafval (actie 1.9.2) en het composteren van biomassa-reststromen op boerderijniveau (actie 1.9.1).

Zo wordt er gewerkt aan een zo goed mogelijk verwerkingstraject voor **verpakte** voedingsoverschotten die niet meer geschikt zijn voor humane consumptie. Ontpakking is een belangrijk aandachtspunt met het oog op de kwaliteit van de biomix die naar vergisting gaat. Bepaalde recente verpakkingen, bv. de kleefbandwikkel rond bananen, geven problemen bij de ontpakking. Binnen het Smart-project gaat ook aandacht naar de monitoring van de kwaliteit van de biomix.

De onderstaande figuur toont de hoeveelheden selectief ingezameld en verwerkt organisch-biologisch afval (OBA), inclusief levensmiddelen- en keukenafval in Vlaanderen (in ton).

Bron: Vlaco

Er gebeurde in 2021 in opdracht van OVAM een milieu-economische analyse van inzamel- en verwerkingsscenario's voor **huishoudelijk bioafval** en vergelijkbaar bioafval van bedrijven in Vlaanderen, die als input diende voor het Lokaal Materialenplan 2023-2030.

Er is ook een afsprakenkader rond labeling van groenten en fruit, waarin verschillende partners (Comeos, Fresh Trade Belgium, Verbond Belgische Tuinbouwcoöperaties, Boerenbond, UNIZO, OVAM, BBP, Vlaco) ernaar streven om groenten en fruit stickervrij te verhandelen en aan te bieden. Vanaf Vlarema 9 moeten labels professioneel composteerbaar zijn, in een latere fase moet dat ook thuis mogelijk zijn.

een analyse van de beschikbaarheid van deze reststromen en worden insectenkwekers gematcht met aanbieders van reststromen.

- Actie 1.9.4: Het potentieel van biogas moet in Vlaanderen gevaloriseerd worden. Vlaco werkt daarvoor samen met vergisters, nutsmaatschappijen, Inagro, het Green Gas Platform, Biogas-E en het Bio-energieplatform.

11 AP 1.10 DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE AFZETMARKT VERHOGEN

11.1 DOELSTELLINGEN

De kwaliteit van compost en (gedroogd) digestaat staat of valt met de kwaliteit van de ingezamelde voedselreststromen. De focus op kwaliteit en circulariteit kan de ontwikkeling van een gedifferentieerde afzetmarkt voor de eindproducten van biologische verwerking (compostering, vergisting, enz.) stimuleren. Het doel is dat de markt deze recyclaten zal vertrouwen, zodat de afzet verzekerd kan worden.

Indicator AP 1.10: Hoeveelheid compost en digestaat afgezet in de verschillende marktsegmenten

In 2021 werd 460.000 ton gft- en groencompost afgezet in verschillende marktsegmenten, zoals weergegeven in de figuur. Het valt op dat er in 2021 meer interesse is vanuit de potgrondsector in het kader van verduurzaming (alternatieven voor veen) en een toename van de verkoop aan tuinaannemers.

Bron: Vlaco

Digestaat afkomstig van vergisting zonder nacompostering wordt in Vlaanderen voornamelijk afgezet als ruw digestaat, dunne fractie en effluent in de landbouw. Er is interesse in gedroogd digestaat voor organische meststoffen. Door de stijging van de kunstmestprijzen is er een toenemende interesse voor restproducten van bv. de luchtzuiveringsinstallatie van een composteer-/vergistingsinstallatie, zoals ammoniumsulfaat.

11.2 ACTIES IN DE KIJKER

11.2.1 Meerwaarde compost/digestaat

Professionele [compost](#) is het stabiele, gehygiëniseerde en humusrijke eindproduct van de compostering van selectief ingezameld organisch-biologisch materiaal, met name gft en groenafval. Compost verhoogt de bodemvruchtbaarheid. [Digestaat](#) is het eindproduct van de anaerobe vergisting van de inputstromen mest, energiegewassen en/of organisch-biologische afvalstoffen. Beide zijn organische meststoffen.

Er wordt al heel lang ingezet op productdifferentiatie bij compost en digestaat om te zorgen dat de producten beter voldoen aan de eisen van de markt. De intrinsieke waarde (berekend op basis van het gehalte aan NPK en effectieve organische koolstof EOC) lag vroeger veel hoger dan de marktprijs. Door de toenemende interesse met het oog op het organische-stofgehalte van de bodem en gelet op de droogte en het carbon farming-verhaal, én door de hoge energie- en kunstmeststofprijzen stijgt de marktwaarde.

Onderzoeksprojecten lopen in de regel over verschillende jaren. Enkele daarvan zijn Soilcom, Basta, bi-optimal@work, RUSTICA, Biomeiler, Bio-den, Bodemkracht en Sleutel naar de onderwereld. In 2023 bekijken Vlaco en ILVO o.a. de mogelijkheden van schorscompost, bladcompost en grovefractiecompost (15-40 mm). Meer info is te vinden op de Vlaco-webpagina [demoproeven](#). In 2023 zijn er nieuwe demoproeven. Deelnemers aan de proeven leren de toepassingsmogelijkheden en troeven van verschillende bodemverbeterende en bemestende kringloopproducten kennen.

Bron: Vlaco

In het kader van de verduurzaming van de Vlaco-potgrond gebeuren proeven met een nieuwe receptuur met minder turf. Wat betreft gedroogd digestaat wordt ingezet op informatie-uitwisseling

tussen organische-meststoffabrikanten en een continue matchmaking tussen potentiële afnemers en producenten door individuele contacten en doorverwijzingen.

2022 stond ten slotte in het teken van communicatie- en marketingacties gericht op de implementatie en verkoop van compost. In samenwerking met PlattelandsTV is een reportage gemaakt over het gebruik van effluent en dunne fractie in de landbouw. In het voorjaar en in het najaar van 2022 liep, voor het zesde jaar op rij, de actie rond compost op recyclageparken om de regionale beschikbaarheid ervan te vergroten. Er werd rond compost in 2022 ook een specifieke doelgroepcampagne opgezet richting tuinaannemers. Er werd ook volop gecommuniceerd in het kader van de International Compost Awareness Week (begin mei) en World Soil Day (5 december).

1.2.3	Retail	Voedselverlies inperken in de retail	Vlaamse overheid (luik 1) Comeos Vlaanderen (vanaf luik 2)	Buurtsuper.be, Belgische Federatie van Voedselbanken, Herw!n/Foodsavers	2021 - €
1.2.4	Grootkeukens	Voedselverlies inperken bij grootkeukens	Vlaamse overheid (luik 1) FoodWIN (vanaf luik 2)	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, HFDV, VGRB, Too Good To Go, VVSG, Rikolto, Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid, UBC	2021 - € (voor grootkeukens in de woonzorgcentra VO-project 2021-2023 – ILVO trekker)
1.2.5	Restaurants	Voedselverlies inperken bij restaurants	Vlaamse overheid (luik 1) Horeca Vlaanderen (vanaf luik 2)	Too Good To Go, Herw!n/Foodsavers, Bemora, FoodWIN	2021 - €
1.3.1	Industrie, consument	Interventies opzetten vanuit de voedingsindustrie naar de consument	Fevia Vlaanderen	ILVO, Flanders' FOOD	Planperiode - €
1.3.2	Retail, consument	Interventies opzetten vanuit de retail naar de consument	Comeos Vlaanderen	Too Good to Go, Buurtsuper	Planperiode - €
1.3.3	Horeca, consument	Interventies opzetten vanuit de horeca naar de consument	Hotels/restaurants	Too Good to Go, Horeca Vlaanderen	Planperiode - €
1.3.4	Catering, consument	Interventies opzetten vanuit de catering naar de consument	UBC	Too Good To Go, FoodWIN, Horeca Vlaanderen	Planperiode - €
1.3.5	Lokale besturen, consument	Interventies opzetten vanuit de lokale besturen naar de consument	Vlaco i.s.m. VVSG/Interafval	Intergemeentelijke verenigingen, BBL, FoodWIN	Planperiode - €

€ - afhankelijk van projectfinanciering

////////////////////////////////////

Actie nr.	Doelgroep	Omschrijving	Trekker	Partners	Timing
13.6	Consument	Sensibilisering van de consument	OVAM	Vlaco, BBL, Too Good To Go, FoodWIN, Departement Omgeving, Vlaams Instituut Gezond Leven	Planperiode - €
13.7	Consument	Educatieprogramma's opzetten	OVAM en Departement Omgeving	Departement Onderwijs en Vorming, Departement Landbouw en Visserij, Vlaco, FoodWIN, Rikolto, GoodPlanet Belgium, BBL, Vlaams Instituut Gezond Leven	Planperiode - €
14.1	Sociale circulaire ondernemers, sociale organisaties	Het netwerk van regionale distributieplatformen versterken	Herw!n/ Foodsavers	VVSG, Belgische Federatie van Voedselbanken, sociale organisaties (o.m. sociale kruideniers)	Planperiode - €
14.2	Sociale circulaire ondernemers, sociale organisaties	De verwerking van voedseloverschotten bevorderen door de opstart van voedselhubs	Herw!n/ Foodsavers	VVSG, Steunpunt Korte Keten, Departement Landbouw en Visserij, VBT, ILVO	Planperiode - €
14.3	Sociale circulaire ondernemers, sociale organisaties	Het gebruik van het digitaal platform om schenking en herverdeling op elkaar af te stemmen	Herw!n/ Foodsavers	Belgische Federatie van Voedselbanken (incl. Food IT), VVSG	Planperiode - €
14.4	Sociale circulaire ondernemers, sociale organisaties	Faciliterend beleidskader voor schenkingen onderzoeken	Herw!n/ Foodsavers, Belgische Federatie van Voedselbanken	Comeos Vlaanderen, Fevia Vlaanderen, landbouworganisaties (oa. Algemeen Boerensyndicaat en Boerenbond), VBT, VIL, VVSG, FAVV	2021-2023
15.1	Food waste innovators	Food Waste Incubator: begeleiding en ondersteuning van innovatieve start-ups rond voedselverlies	FoodWIN	Flanders' Food, Rikolto, EIT FOOD, ILVO	2021-2022 - €
15.2	Food waste innovators	Innovatoren matchen met de bestaande industrie	Flanders' Food	FoodWIN, EIT FOOD, Rikolto, ILVO	Planperiode

////////////////////////////////////

1.5.3 *	Food waste innovators	Partnerschap Food Waste Alliance versterken	FoodWIN	Coduco, Serendipity, Level IT, Eatmosphere, Herw!n/Foodsavers, Rekub, WOWfood, Too Good To Go	Planperiode
1.5.4 *	Food waste innovators	Food Waste Awards: voorlopers in de kijker zetten	FoodWIN	in functie van de jaarlijkse doelgroepen	Planperiode

* Actie is door de trekker stopgezet.

Actie nr.	Doelgroep	Omschrijving	Trekker	Partners	Timing
1.6.1	Lokale besturen	Lokale besturen ondersteunen bij het opzetten van acties	VVSG	lokale besturen, intergemeentelijke verenigingen, FoodWIN, expertorganisaties, voedselbanken, Vlaco	Planperiode - € (2020-2022 ondersteuning vanuit VLM voor VVSG) (deels via C-MART LIFE)
1.6.2	Lokale besturen	Uitwisseling faciliteren om acties op te zetten, op te volgen en te evalueren	VVSG	lokale besturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, middenveldorganisaties, FoodWIN, Belgische Federatie van Voedselbanken, Vlaco, OVAM, Departement Omgeving	Planperiode
1.6.3	Lokale besturen	Integratie van sociaal en circulair ondernemen in lokale voedsel(verlies)strategieën promoten	VVSG	lokale ondernemers, middenveldorganisaties, FoodWIN, Herw!n/Foodsavers, Belgische Federatie van Voedselbanken	Planperiode - €
1.7.1	Consument	Vorming en kennisdeling over het goed sluiten van de kringloop thuis	Vlaco	intergemeentelijke verenigingen, VVSG/Interafval, duurzame steden en gemeenten (bv. Brugge, Gent), OVAM, Velt, Tuinhier	Planperiode -€ (deels via C-MART LIFE)
1.7.2	Gemeenten/intergemeentelijke verenigingen	Thuiskringlopen verankeren in lokaal beleid (SDG)	Vlaco	intergemeentelijke verenigingen, VVSG/Interafval,	Planperiode
1.7.3	Burgers, bedrijven, openbare groendiensten	Thema's thuiskringlopen linken aan water (bv. minder verharding), klimaat, biodiversiteit	Vlaco	VVOG, VVSG/Interafval, OVAM, Natuurpunt, Departement Omgeving	Planperiode

1.8.1	Bedrijven	Inzetten op correcte inzameling en sorteeregels en de ophaalfrequentie aanpassen	inzamelaars	Denuo, ontpakkers, Vlaco, betrokken sectoren, OVAM ►Bedrijfssectoren, Horeca Vlaanderen, UBC (Unie voor Belgische Catering), Fevia Vlaanderen, Comeos, Unizo-Buurtsuper, Departement Onderwijs-MOS, WVG, VVSG, Defensie, enz. Fost Plus ►Denuo ►Inzamelaars	Vanaf 2020
1.8.2	Bedrijven en sectoren	Sensibiliseren en informeren	OVAM	Inzamelaars Denuo, VVSG/Interafval	Vanaf 2020
1.8.3	Alle sectoren	Monitoren en rapporteren	OVAM		Jaarlijks in planperiode

Actie nr.	Doelgroep	Omschrijving	Trekker	Partners	Timing
1.9.1	Tuinbouw	De haalbaarheid onderzoeken van recycleerbare en composteerbare alternatieven in de tuinbouw	Vlaco i.s.m. Boerenbond	OVAM, praktijkcentra voor serreteelt, tuinbouwsector, tuinbouwcoöperaties, composteerders	2020-2023 - €(C-MART LIFE)
1.9.2	Retail, inzamel- en verwerkingsketen	Inzameling, ontpakking en composteren/vergisten van verpakt levensmiddelenafval optimaliseren	OVAM	Retail, Comeos, Fevia Vlaanderen, Denuo, inzamelaars, ontpakkers, composteerders/ vergisters, Vlaco, Pack4Food, Valipac	2020 – 2024 - € (C-MART LIFE)
1.9.3 a		Uitwisseling van organisch-biologische reststromen voor hoogwaardige (industriële) valorisatie	FBBV	Innovatiesteunpunt, Boerenbond, ILVO, Flanders' FOOD, OVAM, Inagro	
1.9.3 b		Optimale benutting van voedselreststromen en de biomassa van voedingsgewassen voor food	ILVO	Boerenbond, Innovatiesteunpunt, VBT, Flanders' Food, andere onderzoeksinstituten actief in dit domein	
1.9.3 c	Biogebaseerde industrie	Biopesticiden en biostimulanten afleiden uit onderbenutte plantaardige reststromen	Academische R&D&I partner zoals UGent, KUL...	ILVO, Inagro, andere onderzoeksinstituten actief in dit domein	Planperiode - €
1.9.3 d		Bioconversie van onderbenutte heterogene voedselreststromen met insecten	R&D&I partner zoals Inagro, Strategisch	ILVO, andere onderzoeksinstituten actief in dit domein	

////////////////////////////////////

1.9.4	Vergistingssector nutsmaatschappij- en	Het potentieel van biogas in Vlaanderen valoriseren	platform insecten	Biogas-E	Vlaco, vergisters, nutsmaatschappijen, Green Gas Platform, Inagro, Biogas- E, Bio-energieplatform	Planperiode
1.10.1	Composterings- en vergistingsbedrij- ven	De afzet van kwalitatieve recyclageproducten van compostering en vergisting bevorderen via onderzoek, demoproeven en demodagen	Vlaco i.s.m. composte- rings- en vergistings- bedrijven	ILVO, land- en tuinbouwsector, potgrondsector, openbaar groen, VVSG/Interafval: gemeenten/ intergemeentelijke verenigingen, Biogas-E, Inagro	Planperiode - €	
1.10.2	Composterings- en vergistings- bedrijven, afnemers	Ontwikkeling en vermarkting van het assortiment uitbouwen	Vlaco	composterings- en vergistingsbedrijven, gemeenten/intergemeente- lijke verenigingen, VVSG- Interafval, afnemers, AVBS, proefcentra, BPF, ...	Planperiode - €	

////////////////////////////////////

MixMatters	Innovatieve sortering en verwerking van gemengd biologisch afval met onzuiverheden uit de agrovoedingsindustrie met oog op hoogwaardige valorisatie (bv. poedingrediënten, suikerconcentraten, groene vezels, bioactieve stoffen)	o.a. ILVO binnen Circular Bio-based Europe	2023-2027
Optiberry	Valorisatie van non-premium zachtfruit	ILVO, Wilderhof, pcfruit, Boerenbond, The James Hutton Institute, Geisenheim University, Flanders' Food, Alice down the rabbit hole	02/2020 – 02/2022
Rustica	Zoeken naar technische oplossingen om organische reststromen uit de groente- en fruitsector om te zetten in nieuwe hoogwaardige biogebaseerde mestproducten	o.a. ILVO, KU Leuven en UGent	09/2018 – 09/2022
SUBTECH	Houtvezel als veenvervanger voor een toekomstgerichte en duurzame tuinbouw	ILVO	01/03/2020 – 29/02/2024
VALORCHAMP	Valorisatie van nevenstromen van de paddenstoelenteelt en van voedselresten van paddenstoelen	VITO, Inagro, Noppe-Duyck, Champignons Desmet, Lesage Champignons, Cultichamp, Pleunis Biochamp, Vandechamp, Districhamp, Destacx, BonRill, Griffith Foods	2023-2024
ValorHerb	Valorisatie van kruidenstengels richting food, feed en agri-toepassingen	Flanders' Food, HerbaFrost Lambers-Seghers, BioBest	10/2018 – 06/2021
Valorisatie bierdraf	Omvorming van biologische draf tot een plantaardige vleesvervanger	Vives Hogeschool, Brunehaut, Abinda, Bio Planet, Colruyt Group	2023-2024
Voedselverliesscan	Standaardmeetmethode voor voedselverlies ontwikkelen, uittesten in voedingsbedrijven en omzetten in online tool	FoodWIN, Flanders' Food, ILVO en TGTG	2023-2024
Whey'coholic	Valorisatie van wei naar ethanol voor bierproductie	UCLL, KU Leuven	2023-2024
ZEROW	Systeemoplossingen rond voedselverlies via 9 living labs	46 partners uit 17 Europese landen, waaronder ILVO, Boerenbond, OVAM, Voedselbank Limburg	2022-2025